

YOSHLAR INNOVATSION FAOLLIKLARINI SHAKLANTIRISHNING IJTIMOIY ISLOHOTLAR BILAN UYG‘UNLIGI

Abduvaliyev Ortiq Abdulhamidovich

JDPU erkin tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlar innovatsion faolliklarini shaklantirishning ijtimoiy islohotlar bilan uyg‘unligi o‘rganilgan. Unda yoshlar innovatsion faolliklarini shaklantirishning ijtimoiy islohotlar bilan uyg‘unligini sohalar bo‘yicha tahlil qilgan va mohiyatini ochib bergan. Shuningdek yoshlarning innovatsion faolligini oshirishning ijobiy faktorlari bilan birgalikda unga ta’sir etadigan salbiy omillar ham ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: yoshlar, innovatsion faoliyat, ijtimoiy islohotlar, yoshlarga oid davlat siyosati, ma’naviy-ma’rifiy islohotlar, milliy manfaatlar, istiqbolli avlod.

Bugungi zamonaviy islohotlar takomillashib borayotgan bir paytda yoshlarning ijtimoiy hayotda va iqtisodiy munosabatlarda kuchli raqobatga bardosh berish, har bir sohada innovatsion salohiyatga ega bo‘lish, uni izchil ravishda rivojlantirib borishni taqozo etadi. Shu sababli yoshlar innovatsion salohiyati ijtimoiy turmushning muhim vazifalarini hal etishda, bu borada jiddiy muammolarni bartaraf etishda samarali muloqotga kirishishi, murakkab o‘zaro munosabatlarda ilmga asoslangan holda yo‘l tutishi, izchil rivojlanib boruvchi jarayonlarda o‘zining aniq rejasiga ega bo‘lishni ham anglatadi.

Yoshlar innovatsion faolliklarini shaklantirishning ijtimoiy islohotlar bilan uyg‘unligiga quyidagilar kiradi:

yoshlarni ijtimoiy davlat tamoyiliga xos bo‘lgan imtiyozlar va rag‘batlar bilan ta’minlanishi;

yoshlar guruhlarini boshqaruv organlari va jamoatchilikning qo‘llab-quvvatlashi;

yoshlarni har tomonlama ijtimoiy va moddiy yordamlar berilishi;

manfaat va ehtiyojlarini qondirilishi;

yoshlar ijtimoiy muamolarini hal etib borilishi;

oila va mahalla instituti faoliyatini jonlantirish;

kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlarni moddiy qo'llab-quvvatlab, ularning ijtimoiy foydali mehnatga jalb etish;

uy-joy va kommunal sharoitlarni yaxshilash;

ijtimoiy xizmatlarni yuqori darajada tashkil etish;

gender tengligini ta'minlash, yosh ayollar va qizlarni ijtimoiy ishda faolligini oshirish;

nogiron yoshlar toifalarini innovatsion jarayonlarga jalb etish, tadbirkorlikka o'rgatish.

Yoshlar innovatsion faolliklarini shakllantirishning ma'naviy-ma'rifiy islohotlar bilan uyg'unligiga quyidagilar kiradi:

yoshlarning milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqligini tarbiyalash;

yoshlar hayotida ma'naviy-ma'rifiy muhitni sog'lomlashtirish;

ta'lim-tarbiyani yuqori suratda olib borish;

kitobxonlik madaniyatini yuqori darajaga ko'tarish;

intellektual qobiliyatlarni shakllantirish, kuchli darajada bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishiga erishish;

xorijda zamonaviy bilimlar olish borasidagi imkoniyatlarni kengaytirish;

madaniyat va san'at, badiiy ijodni takomillashtirish;

madaniy hordiq chiqarishlarini doimiy ta'minlash;

ma'naviy targ'ibotni yanada jonlantirish.

Yoshlar inovatsion faolligini takomillashtirish bilan bog'liq shart-sharoitlarining siyosiy va huquqiy sohadagi islohotlar bilan uyg'unlik jihatlaridan quyidagilar hisoblanadi:

mamlakatimiz taraqqiyot strategiyasiga oid tamoyillarni to'liq o'zlashtirishini ta'minlash;

jamiyatda yoshlarga oid davlat siyosatining amaldagi ijrosini yuqori darajada bo'lishi;

yoshlarning ijtimoiy hayotdagi o‘rnini yuqori bo‘lishlari uchun qonunchilik normalarini takomillashtirish;

yoshlarning fuqarolik mas’uliyati va milliy manfaatlar va jamiyat ishiga daxldorlik tuyg‘ularini oshirish;

yoshlarning huquq va manfaatlarini to‘laqonli ta’minlash;

yoshlarning siyosiy faolligi va huquqiy madaniyati yuqori bo‘lishiga erishish;

istiqbolli ijtimoiy qatlam sifatida milliy manfaatlar doirasidagi barcha talab va istaklarini bajarib borish.

Yoshlarning innovatsion faolligini oshirishning ijobiy faktorlari bilan birgalikda unga ta’sir etadigan salbiy omillar ham mavjud bo‘ladi. Bu jarayonda ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarda uchrab turadigan quyidagi negativ omillar kiradi:

yoshlarning innovatsion salohiyatining yuqori emasligi;

yoshlarning ijtimoiy va innovatsion faollikni oshirishga qiziqishlarining yo‘qligi; joylarda, ya’ni mahallalar va korxonalar faoliyatida yoshlarning innovatsion tashabbuslarini qabul qilmaslik;

ta’lim tizimida intellektual g‘oyalarni berish va ulardan foydalanish ko‘nikmalarni berishdagi kamchiliklar;

katta avlodning yangiliklarni qabul qilish qobiliyatlarining yuqori emasligi;

innovatsion g‘oyalarga motivatsiyalar, rag‘batlar va imtiyozlarning berilmasligi.

Innovatsion faollik jarayoni mohiyati quydagicha:

- doimiy davom etadigan jarayon ekanligi;
- keng qamrovligi va ko‘p kirraliligi;
- natijasining aniqligi va samaraligi;
- tizimli jarayon ekanligi;
- amaliy va mustaqil faoliyat ekanligi.

Yoshlar innovatsion faoliyatini tashkillashni muhim asoslari quydagilar:

• yoshlarga muhim innovatsion amaliy vazifalar qo‘yish hamda ularni bajarishlari uchun to‘liq shart-sharoitlar yaratish;

- xalqaro innovatsion tajribalarga tayanish;

- yangiliklar va o‘zgarishlarni idrok qilishlari;
- bilim va ko‘nikmalarni takomillashtirish;
- olingan bilim, ko‘nikma va tajribalarni amalda qo‘lash;
- jamiyatdagi olib borilayotgan islohotlarni mohiyatini to‘liq bilish
- atrof-muhitni sinchkovlik bilan kuzatish, tankidiy munosabatda bo‘lish va xulosalar chiqarish;

Yoshlarning innovatsion salohiyati ular tomonidan ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish uchun muhim bo‘lgan bilimlar, tajribalar, ko‘nikma va malakalarning egallanib borilishi va ularni amaliy faoliyatda yuqori asoslarda qo‘llay olinishi tushuniladi. O.Mixaylovaning ta’kidlashicha, “Innovatsion faoliyat murakkab va ko‘p bosqichli faoliyat bo‘lib, u jamiyat hayot faoliyatining ko‘plab sohalarida bilimlar va intellektual mahsulotlarinng innovatsiyalarga aylanishini xarakterlaydi. Innovatsion faoliyatning samaradorligi insonning motivatsion-qadriyatli (bunyodkorlik), faoliyatli (innovatsion) va intellektual (kreativ) faolliklari turlariga asoslangan ishlab chiqarishni boshqarishda namoyon bo‘ladi. Shunga ko‘ra, innovatsion salohiyat shaxsning innovatsion faoliyatini amaliyotda namoyon bo‘lishi uchun zarur bo‘lgan faollik shaklining optimal ravishdagi ko‘rinishi sifatida qabul qilish mumkin”.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Михайлова О. Структура инновационного потенциала личности. Вестник НГУ, Серия Психология. Том 6. Выпуск 1. 2012 г. –С. 31.
2. Fazilova D.X., Rashidova G. Europe, science and we international scientific and practical conference. Publishing House “Education and Science”. Iyul, 2020. Praha, Czech republic. P 189.
3. Mamatqobilov T. Demokratiyaning asosiy sharti-tinch va osoyishta yashash huquqidir. //Demokratlashtirish va inson huquqlari. 3-son, 2019-yil.
4. Лучкина Т. Роль инновационной деятельности в личностно-профессиональном саморазвитии молодого педагога. //Автореферат диссертации на соисканию кандидата педагогических наук. Хабаровск, 2000.

5. Fazilova D.X. The concept of socio-political image of youth and its significance. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). ISSN(Online): 2455-3662. Vol 6, Issue 9, September 2020, Impact Factor: SJIF 2020-7.032. p 348.